

educação, formação & tecnologias

Educação, Formação & Tecnologias, volume 13, número 1, 2025, 157-159

DOI:10.5281/zenodo.16741369

A Sala de Aula Invertida e a adoção de estratégias de aprendizagem: reflexos na formação de futuros professores de Matemática

Cícero Nachtigall

Universidade Federal de Pelotas, Porto Alegre (RS), Brasil

ccnachtigall@yahoo.com.br

Maria Helena Menna Barreto Abrahão

Universidade Federal de Pelotas, Porto Alegre (RS), Brasil

abrahamhmb@gmail.com

Resumo: Este trabalho discute e problematiza a mobilização de diferentes estratégias para aprender Matemática a partir de uma experiência com a abordagem Sala de Aula Invertida. O percurso metodológico da investigação integra dois momentos distintos e complementares. No ano de 2019, os sujeitos experimentaram a metodologia de aula invertida ao longo de um semestre letivo completo, em uma disciplina de Cálculo. Três anos mais tarde, a experiência foi refletida em um Seminário de Pesquisa-Formação integrado em uma pesquisa de doutoramento em Educação. O estudo opera com narrativas (auto)biográficas de sete futuros professores de Matemática, analisadas sob a lente do método da Compreensão Cênica. As cenas rememoradas, partilhadas e refletidas pelo grupo, permitiram descortinar e repercutir a experiência na elaboração e/ou adoção de diferentes estratégias de aprendizagem. Os resultados evidenciam e reafirmam a singularidade Seminário de Pesquisa-Formação como recurso didático formativo privilegiado.

Palavras-chave: sala de aula invertida, formação de professores, estratégias de aprendizagem, narrativas (auto)biográficas.

Abstract: This work discusses and problematizes the mobilization of different strategies for learning Mathematics based on an experience with the Flipped Classroom approach. The methodological path of the investigation integrates two distinct and complementary moments. In 2019, the subjects experienced flipped classes throughout a full academic semester, in a Calculus discipline. Three years later, the experience was reflected in a research-

training seminar integrated into doctoral research. The study operates with (auto)biographical narratives of seven future Mathematics teachers, analyzed through the lens of the scenic understanding method. The scenes remembered, shared and reflected upon by the group allowed the experience to be uncovered and reflected in the development and/or adoption of different learning strategies. The results highlight and reaffirm the uniqueness of research-training seminars as a privileged resource.

Keywords: flipped classroom, teacher training, learning strategies, (auto)biographical narratives.

Resumen: Este trabajo discute y problematiza la movilización de diferentes estrategias para el aprendizaje de Matemáticas a partir de una experiencia con el enfoque Flipped Classroom. El recorrido metodológico de la investigación integra dos momentos distintos y complementarios. En 2019, los sujetos experimentaron clases invertidas durante un semestre académico completo, en una disciplina de Cálculo. Tres años después, la experiencia quedó plasmada en un seminario de formación investigadora integrado en la investigación doctoral. El estudio opera con narrativas (auto)biográficas de siete futuros profesores de Matemáticas, analizadas a través del lente del método de comprensión escénica. Las escenas recordadas, compartidas y reflexionadas por el grupo permitieron develar la experiencia y reflejarla en el desarrollo y/o adopción de diferentes estrategias de aprendizaje. Los resultados resaltan y reafirman la singularidad de los seminarios de formación en investigación como recurso privilegiado.

Palabras clave: aula invertida, formación de profesores, aprendiendo estrategias, narrativas (auto)biográficas.

1. Introdução

A formação de professores de Matemática no Brasil vem enfrentando desafios significativos na atualidade, especialmente associados ao desinteresse dos jovens pelos cursos de licenciatura ou à dificuldade de aprendizagem nessa área ao longo da Educação Básica (Araújo & Carvalho, 2023).

Os estudantes que buscam o curso de licenciatura em Matemática são convidados a percorrer um itinerário no qual estarão presentes duas dimensões formativas fundamentais. A primeira delas, relacionada com a

aprendizagem da Matemática e ao pensamento matemático, consiste em apropriar-se de conceitos e raciocínios não triviais, geralmente organizados em disciplinas específicas de cálculo, álgebra, aritmética, análise e geometria. A segunda dimensão é caracterizada pela necessidade de refletir e compreender sobre como o outro aprende Matemática e sobre os recursos, as abordagens e as possibilidades de mediação pedagógica. Embora essas duas dimensões sejam complementares, indissociáveis e fundamentais para formação do futuro professor de Matemática, é comum que à primeira seja atribuído o protagonismo no processo formativo (Manrique, 2009).

Certamente, as disciplinas da área específica de Matemática configuram espaços singulares e potentes para a formação didático/pedagógica do futuro professor de Matemática, proporcionando a experimentação de outras abordagens metodológicas, mas também podem favorecer o emprego de estratégias para ensinar/aprender. Assim, possibilita ao futuro professor maior consciência dos processos pelos quais ele próprio aprende (Boruchovitch, 2014). Muito além de aprender um conteúdo específico, trata-se de oportunizar que os estudantes possam efetivamente aprender a aprender (Boruchovitch & Frison, 2020).

Nesse contexto, a diversificação do repertório de estratégias de aprendizagem e a sua adoção consciente pelos estudantes está estritamente relacionada ao sucesso escolar e à qualidade da aprendizagem (Boruchovitch & Góes, 2020), passíveis de implementação integrada aos currículos ou por meio de programas desenvolvidos paralelamente às disciplinas (Souza, 2010).

Tendo em vista que o contexto educacional, os ambientes e as abordagens adotadas influenciam diretamente na aprendizagem dos estudantes, é de fundamental importância oportunizar que eles desempenhem um papel ativo, motivado e esforçado ao longo do processo (Frison & Simão, 2013). Nessa perspectiva, a metodologia de Sala de Aula Invertida preconiza situar o estudante no centro do processo de aprendizagem e, como desdobramento, passar de mero receptor de informação para agente de suas aprendizagens, reivindicando autonomia e protagonismo nesse processo (Bergmann & Sams, 2018; Ribeirinha & Silva, 2023).

A inserção das Tecnologias Digitais (TD) no processo formativo da graduação vem se apresentando, sob óticas diversas, como aliadas importantes no processo de aprendizagem. Embora caibam ressalvas e problematizações no que se refere às diferentes oportunidades de acesso a essas ferramentas, o caráter compulsório da mudança será uma das principais frentes de embate a ser contemplada pelo âmbito educacional contemporâneo (Teodoro, 2023; Paiva, 2023).

O estudo em tela integra uma pesquisa de doutoramento desenvolvida na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A pesquisa, de cunho preponderantemente (auto)biográfico, debruça-se sobre os memoriais de formação produzidos e as discussões realizadas por sete estudantes do curso de Licenciatura em Matemática em um Seminário de Pesquisa-Formação (Josso, 2010). No presente texto, apresentamos uma das dimensões emergentes do processo de análise das narrativas, caracterizada pela mobilização de diferentes estratégias para aprender Matemática a partir de uma experiência com a abordagem Sala de Aula Invertida - SAI.

Na próxima seção, apresentamos o escopo teórico da pesquisa. Na terceira seção, são introduzidos o Seminário de Pesquisa-Formação e o método Compreensão Cênica, metodologias empregadas para a produção e análise das narrativas. A quarta seção contempla os resultados e as discussões decorrentes das análises. Por fim, as duas últimas seções apresentam algumas reflexões oportunizadas pela pesquisa e as referências bibliográficas, respectivamente.

2. O escopo teórico da pesquisa

A perspectiva teórico-metodológica oferecida pela pesquisa (auto)biográfica possibilita entendermos as narrativas sob três dimensões: fenômeno, metodologia de investigação e processo formativo de ressignificação do vivido (Abrahão, 2013). A formação por meio de narrativas (auto)biográficas, entendidas segundo essa tríade, em que os elementos que a compõem produzem sentido mútuo, prepara o terreno para a *autoformação*, entendida não como uma formação que abdica do formador, mas como um sujeito consciente da sua formação. Ou seja, é baseada na ideia de “produzir a si mesmo”, reflexivamente e na interação com o outro, centrada no *sujeito aprendente* que se torna capaz de resgatar, identificar e compreender as suas *experiências formadoras*, seus percursos, suas origens e suas aprendizagens, estabelecendo uma relação indissociável entre passado, presente e futuro.

O movimento intrínseco que se estabelece a partir de uma pesquisa narrativa (auto)biográfica configura um espaço formativo privilegiado, tanto para estudantes de licenciatura (Abrahão & Frison, 2019) quanto para professores que já concluíram suas formações iniciais (Oliveira et al., 2021). Nesse sentido, concede-se ao futuro professor de Matemática a emergência de “experiências com professores” e “experiências de ser professor”, descortinando o que os futuros docentes consideram ser “um bom

professor, como ensinar, o domínio de conteúdo, a afetividade e o envolvimento do aluno em sua aprendizagem” (Fioreze, 2023, p. 1).

Nessa esteira, entendemos que a formação dos futuros professores de Matemática não pode furtar-se de oferecer experiências diversificadas, em particular aquelas que integrem as TD, como é o caso da Sala de Aula Invertida (SAI). Santos e Pires (2023) sublinham que as possibilidades oferecidas pela inclusão das TD no aprendizado da Matemática “rompem os limites da escola, alargando os muros que tradicionalmente o limitaram ao espaço físico e temporal institucionalizado” (p.78). À vista disso, ampliam o espaço da sala de aula e diversificam as oportunidades de aprendizagem.

A SAI preconiza um movimento intencional de inversão dos dois momentos que, comumente, caracterizam uma aula expositiva tradicional. Mediante a abordagem hegemônica, massivamente adotada durante várias décadas e ainda frequente em aulas de Matemática, o professor apresenta para os alunos as ideias que serão estudadas e, em um segundo momento, o estudante fica responsável por aplicar o conteúdo estudado, geralmente por meio de exercícios de fixação e/ou resolução de problemas. A SAI inverte esses dois momentos. O estudante fica responsável por acessar antecipadamente os conceitos que serão trabalhados em aula. O encontro com a turma e com o docente fica reservado para a elucidação de eventuais dúvidas e aplicação dos conteúdos aprendidos (Bergmann & Sams, 2018; Mattar, 2017; Ribeirinha & Silva, 2023; Valente, 2014).

Mattar (2017) pontua que a SAI configura uma metodologia ativa, na qual duas dimensões complementares interagem constantemente: o estudo antecipado, fortemente imbricado pelas TD, e o encontro presencial, ressignificado e pautado pela colaboratividade. Bermann e Sams (2018) destacam as vantagens desse recurso didático, uma vez que o estudante pode assistir ao vídeo quando, onde e como quiser, quantas vezes julgar necessário. Ademais, ressaltam os autores que “os alunos podem ‘pausar o professor’, retroceder a aula e se empenharem de fato na apreensão dos conceitos importantes” (Bergmann & Sams, 2018, p. 21).

Nesse cenário, o planejamento necessário ao estudo antecipado pressupõe a participação ativa do estudante frente à sua aprendizagem. O encontro em sala de aula, nessa nova configuração, passa a representar um espaço de interações e trocas, potencializando e qualificando o debate (Mattar, 2017).

O oferecimento de espaços destinados à reflexão sobre o uso de estratégias de aprendizagem, bem como o incentivo a iniciativas que visam integrar e promover a adoção desses recursos aos currículos representam elementos estritamente relacionados à qualidade do ensino (Caliatto & Muniz, 2020). Dinsmore, Fryer e Parkinson (2020) aduzem que estratégias

são procedimentos direcionados a um objetivo e são planejados e usados com esforço para auxiliar na regulação, execução ou avaliação de um determinado problema ou tarefa. Os autores advogam que as estratégias podem ser úteis dentro de um único domínio de aprendizagem ou em muitos domínios, mas todas as estratégias são essencialmente uma forma especial de conhecimento procedimental em que um aluno sabe como executar um determinado processo que melhora sua capacidade de resolução de problemas ou para aprender.

Nessa linha, Boruchovitch e Góes (2020) atestam que as estratégias de aprendizagem podem ser classificadas como cognitivas e metacognitivas. Enquanto as estratégias cognitivas são classificadas como de ensaio, elaboração e organização, as metacognitivas são subdivididas em estratégias de planejamento, de monitoramento e de regulação. Berger e Karabenick (2011) apresentam uma terceira categoria de estratégias de aprendizagem, denominadas de estratégias de gestão de recursos, associadas à gestão do tempo e do ambiente de estudo e à procura por ajuda.

Como consequência, Alonso-Tapia e Panadero (2014) entendem que o emprego de estratégias de aprendizagem adequadas a cada contexto está fortemente ligado ao sucesso acadêmico. Os autores compreendem que, entre as estratégias metacognitivas, responsáveis pela manutenção da atenção, estão as estratégias específicas (como sublinhar ou fazer um resumo do conteúdo), as autoinstruções (instruções autodirigidas pelo próprio estudante sobre a tarefa), a criação de imagens mentais (por exemplo, a elaboração de um mapa conceitual sobre o que se está aprendendo), a gestão do tempo (administração adequada do tempo como recurso necessário para a aprendizagem), o controle do entorno de trabalho (criação de um contexto físico e social adequado para a aprendizagem) e o pedido por ajuda (ação de buscar recursos de apoio). As estratégias motivacionais destacadas pelos autores, responsáveis pela manutenção do interesse, são incentivar o interesse (mensagens autodirigidas que relembram a meta estabelecida) e a estratégia de pensar em consequências para si.

Berger e Karabenick (2011) pontuam que a motivação dos estudantes para aprender Matemática e o uso de estratégias de aprendizagem estão conexos. Em um estudo que buscou detectar os efeitos recíprocos de motivação e uso de estratégias de aprendizagem pelos estudantes em aulas de Matemática do ensino médio, os autores constataram que alguns componentes da motivação (expectativa, autoeficácia e valor) implicaram a adoção de diferentes estratégias de aprendizagem. A pesquisa aponta,

entretanto, que o estudo não forneceu evidências de que o uso de estratégias de aprendizagem prediz a motivação dos alunos.

Um grupo específico de estratégias particularmente importantes no contexto educacional, eventualmente adotadas pelos estudantes universitários, são denominadas estratégias autoprejudiciais. Tais estratégias se referem a procedimentos adotados previamente pelos estudantes com o objetivo de justificar possíveis insucessos em atividades acadêmicas importantes (Boruchovitch & Torisu, 2023). Conforme Boruchovitch e Ganda (2023, p. 418), “o mecanismo de criação de obstáculos à execução de uma tarefa é utilizado pelos indivíduos para proteger sua autoestima, de modo que um possível fracasso possa ser atribuído a esses impedimentos e não à sua falta de habilidade”. Boruchovitch e Torisu (2023) asseveram a importância de pesquisas que possibilitem maior compreensão acerca da adoção de estratégias autoprejudiciais no contexto da aprendizagem matemática nas academias.

Operando com conceitos até o momento expostos como referencial epistêmico e a teoria da Compreensão Cênica como aporte analítico, sustentamos os Seminários de Pesquisa-Formação tratados no item a seguir.

3. Os seminários de Pesquisa-formação e a Compreensão Cênica

O coletivo participante desta pesquisa compõe-se de sete estudantes do curso de Licenciatura em Matemática e o primeiro autor deste texto.

No segundo semestre letivo do ano de 2019, o grupo experimentou a abordagem SAI em uma disciplina de Cálculo II, que integra a grade curricular obrigatória dos dois cursos presenciais de Licenciatura em Matemática da instituição na qual a pesquisa se realizou. Todas as aulas do referido semestre foram invertidas, totalizando 41 encontros no formato. O estudo antecipado ocorreu por meio da elaboração de resumos personalizados do livro-texto da disciplina (Stewart, 2016), complementado por vídeos pedagógicos disponibilizados pelo docente.

Os encontros do Seminário de Pesquisa-Formação ocorreram três anos mais tarde, no período pós-pandemia de covid-19, nos meses de agosto (13/8 e 27/8), setembro (10/9) e outubro (1/10, 8/10 e 22/10) de 2022 e tiveram duração média de 2 horas cada. Além das discussões coletivas realizadas no seminário, cada estudante elaborou e apresentou o seu memorial de formação aos demais participantes.

O Seminário de Pesquisa-Formação, explorado neste estudo, inspira-se na abordagem proposta por Marie-Christine Josso e pode ser encontrado, detalhadamente descrito, no capítulo V da referência Josso (2010). A autora desenvolve os seminários em quatro fases, sendo elas a fase de introdução à construção da narrativa da história da formação, a fase de elaboração da narrativa, a fase de compreensão e de interpretação das narrativas escritas e, por fim, a fase de balanço dos formadores e dos participantes.

Todas as reuniões foram gravadas e, a posteriori, tiveram os seus diálogos transcritos na sua totalidade, perfazendo mais de 220 páginas, que, somadas aos sete memoriais de formação escritos pelos participantes, integram o corpo de análise desta pesquisa. Por narrativas orais, estamos nos referindo a manifestações realizadas durante os encontros do Seminário de Pesquisa-Formação e, por narrativa escrita, ao memorial produzido e apresentado pelos participantes ao restante do grupo.

Os participantes optaram pelos seguintes nomes fictícios utilizados na pesquisa como forma de garantir o anonimato: Dorothy, Fernando F., Gustavo, Isabela, Joaquim, Lua e Maiara. Na ocasião da realização do seminário, Fernando F., Maiara e Gustavo já haviam concluído o curso de Licenciatura em Matemática. Ao longo do ano de 2023, Dorothy, Isabela e Joaquim se diplomaram e Lua concluiu o curso em 2024.

Adotamos, na análise, a metodologia da Compreensão Cênica (Abrahão & Frison, 2019; Marinas, 2007; Marinas & Santamarina, 1994). Essa modalidade, consoante Marinas (2007), propõe a análise das narrativas mediante a interpretação de um repertório de cenas: a cena da enunciação (Cena 1), as cenas da vida cotidiana (Cenas 2) e as cenas esquecidas ou reprimidas (Cenas 3). Abrahão e Frison (2019) endossa que

a cena 1 (C1), motivada pela escuta, aproxima narrador e entrevistador e dela emergem fenômenos que surgem do íntimo do narrador, bem como do extimo dos contextos sociais e das condições discursivas que os envolvem. A cena 2 (C2) é o conjunto de cenas vividas no cotidiano de quem narra. O emissor e o receptor voltam à C1, na medida em que nesse espaço os elementos discursivos se atualizam. (p. 7)

As autoras atestam, ainda, que

esse jogo vivido nas cenas 1 e 2 é o possível passo para emergir a cena 3 (C3), revelando algo que pode ter sido esquecido, isto é, pode ter sido, por alguma razão, não dito, o que, segundo Marinas, pode ter sido reprimido. (Abrahão & Frison, 2019, p. 8)

4. Discussão dos resultados

O Seminário de Pesquisa-Formação jossonianano configurou um espaço reflexivo acerca dos percursos formativos de cada integrante do grupo, fértil de debates e questões colocadas sobre o curso de licenciatura, a profissão docente e a respeito da adoção das TD no contexto educativo. Ao rememorar o período das aulas invertidas, o grupo foi convidado a pensar o passado e refletir sobre ele com a compreensão atual. As cenas da vida cotidiana compartilhadas indicam que as aulas invertidas favoreceram o desenvolvimento e a adoção de diferentes estratégias para aprender Matemática. A investigação demonstra que o seminário, elemento fundamental desta pesquisa, proporcionou diversas tomadas de consciência acerca do próprio processo de aprendizagem. A dinâmica dos encontros possibilitou, também, descortinar o emprego de diversas estratégias de aprendizagem implementadas ao longo das aulas invertidas e replicadas em outros contextos.

Os excertos apresentados foram inseridos no texto com o objetivo de dar realce à voz dos participantes, legítimos protagonistas desta pesquisa, cuja confiança e generosidade da partilha foram fundamentais. Embora algumas citações possam ser consideradas longas, optamos por mantê-las no texto por trazerem uma grande quantidade de informações, reminiscências, sentimentos e expectativas que uma pesquisa de cunho (auto)biográfico tem compromisso de contemplar. Representam retratos dinâmicos, mesmo que inacabados, da complexidade na qual o processo formativo se encontra inserido.

Uma vez que a proposta metodológica das aulas invertidas contemplava a elaboração de um resumo personalizado do conteúdo como parte do estudo antecipado, esta foi uma das estratégias de aprendizagem elencadas com frequência pelo grupo durante os encontros do seminário. A atividade representou, inicialmente, um desafio para uma parte da turma e o papel do professor foi importante para orientar os estudantes ao longo das primeiras sessões. O desafio foi aceito pela turma e, no começo de cada encontro, um estudante se voluntariava para apresentar, no quadro, o seu resumo para a turma. O momento constituiu uma atividade importante, pois os demais estudantes puderam conhecer outras formas de elaboração dos resumos, elucidar eventuais dúvidas e pôr a sua compreensão conceitual à prova por meio das explicações dos colegas.

Em uma das manifestações, Luaⁱ afirma que a elaboração de resumos personalizados ao longo das aulas invertidas permitiu a tomada de consciência acerca de como ele próprio aprende. Ao perceber que reescrever o conteúdo com as próprias palavras favorecia a sua aprendizagem, passou a replicar a estratégia em outros contextos.

“Um dos métodos que eu percebi que eu desenvolvi no Cálculo II é que eu aprendo quando escrevo com as minhas palavras”. Às vezes o professor fala alguma coisa, eu anoto no canto do caderno a explicação dele, porque às vezes ele faz algum comentário da matéria, que não está escrito e eu gosto de ter anotado esse comentário que ele fez. Se algum colega fez um comentário eu vou lá e anoto. Ah, esse ponto que ele destacou aqui é bem relevante, vai me ajudar... E aí eu aprendo muito mais se eu escrevo com minhas palavras e como a gente fazia o nosso resumo, conforme eu ia fazendo, muita coisa eu fazia anotações e colocava um asterisco, um comentário meu. Faço até hoje. Eu estou fazendo exercício, aí eu me perco em alguma coisa, eu coloco assim lá: aqui tu faz isso, isso e isso. Eu acho que foi um dos pontos em que melhorou bastante meu estudo.” (Lua, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

Anotar é uma tomada de decisão que envolve dois elementos distintos e complementares, como processo e produto (González-Pienda et al., 2017). Como processo, a anotação favorece a manutenção do foco na tarefa. O estudante poderá ainda, posteriormente, revisar e complementar as suas anotações, configurando um produto da ação outrora realizada. Ao anotar a sequência da resolução de um exercício ou problema matemático, Lua realiza um movimento legitimamente matemático caracterizado pela identificação de padrões e elabora, concomitantemente, uma síntese que lhe permite otimizar o tempo de revisão antes da prova.

Dorothy declara que o estudo autônomo preconizado pela abordagem invertida e pela elaboração do resumo personalizado lhe permitiu identificar mais precisamente as lacunas relacionadas à Matemática básica. A participante assinala ter percebido que passou a melhor monitorar a sua aprendizagem e o resgate de conteúdos de Matemática elementar foi uma estratégia adotada para a compreensão adequada dos conteúdos de Matemática ao longo da graduação, como é possível identificar no excerto a seguir:

“Outra coisa que eu fazia em Cálculo II que era a função da matemática básica. Às vezes eram coisas pequeníssimas assim que eu passava batida. Então eu via que eu tinha dificuldade lá do começo. Só aconteceu porque a gente foi criando uma independência e foi podendo, a gente mesmo analisar o que estava correto, dando oportunidade da gente ter tempo. Eu funciono assim até hoje. Eu coloco asterisco do lado dos exercícios que eu acho que eu não estou segura para eu poder frisar e poder identificar as minhas dificuldades e lá no final poder retomar. Antes eu não conseguia identificar porque o professor colocava lá, por exemplo,

uma simplificação que ele fazia. Ele colocava de forma direta e quando eu ia pegar a teoria e eu não entendia o que ele tinha feito e basicamente eu fazia aquilo no automático sem entender o que eu havia feito. Então eu acho que foi essa independência que a aula invertida nos deu. No começo do curso eu tive muita dificuldade. Mas eu só consegui identificar porque na aula invertida eu tive tempo para isso. Eu testei, fui lá, fiz.” (Dorothy, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

Nesse âmbito, a necessidade de mobilizar simultaneamente diferentes conhecimentos de Matemática elementar representa um condicionante importante para o avanço em disciplinas de Cálculo, mediante o qual a própria SAI se apresenta como alternativa de resgate de conceitos de Matemática básica em atividades e cursos extraclasse no Ensino Superior (Alves & Nachtigall, 2021). A manifestação de Dorothy indica que as aulas invertidas ajudaram a melhor identificar a necessidade de resgatar esses conteúdos, mostrando que o estudo autônomo contribuiu para isso, algo que aparentemente não havia acontecido nas experiências anteriores.

A gestão do tempo também foi destacada com frequência pelo grupo como estratégia adotada naquele período e replicada nas experiências de aprendizagem posteriores. As manifestações demonstram que a demanda colocada pela SAI incentivou a elaboração de agendas personalizadas e listas de compromissos que possibilitavam otimizar o tempo disponível, identificando horários e locais adequados para a realização das atividades propostas.

O estudo antecipado demanda escolher e controlar, em particular, o tempo que será destinado para acessar os conteúdos e realizar as tarefas previstas antecipadamente ao encontro presencial. Em sua manifestação, Maiara atesta que a estratégia de gestão do tempo que desenvolveu ao longo das aulas invertidas foi replicada também no período de aulas remotas.

“Eu percebi que eu tenho que me organizar muito bem, pensando no que vou fazer em cada dia, se não, eu começo a ficar muito preocupada e muito ansiosa. Para eu conseguir me organizar, eu fiz uma tabela e eu colocava tal dia, vou fazer isso, tal dia, fazer aquilo. E assim funcionou. E aí eu vi que durante a pandemia, agora, eu consegui me organizar e consegui entregar tudo sempre bem certinho no prazo. Não precisei acelerar, tentar fazer em cima da hora ou mais ou menos pra entregar. Aí eu consegui me organizar também no tempo. Então era como se fosse a Aula Invertida, só que agora, em casa.” (Maiara, comunicação pessoal, 10 de setembro de 2022)

No mesmo sentido, Lua denota que a experiência com a SAI repercutiu nos semestres posteriores. A gestão efetiva do tempo disponível, por meio da utilização de aplicativos, elaboração de agendas semanais e listas de atividades a fazer, emergiu nas cenas rememoradas por ele. Nessa seara, sublinha:

“Depois de fazer Cálculo II, me ajudou bastante, porque a gente tinha que se organizar e estudar o conteúdo, foi criando o hábito de me organizar melhor para a estudar. Depois, no próximo semestre que eu fiz outras cadeiras, eu me organizava assim também. No começo da pandemia mesmo eu fazia uma listinha. Eu pegava uma folha e colocava todas as datas. Depois eu colocava assim: nessa semana eu tenho que fazer isso, isso e isso. O que tem que fazer segunda? Estudar tal coisa. Depois revisar o texto. Na terça, eu tinha que fazer não sei quantos exercícios, preparar o trabalho. Agora normalmente eu tenho um bloco de notas no WhatsApp, num grupo que tem só eu e eu coloco lá que eu tenho que fazer. Já virou automático.” (Lua, comunicação pessoal, 1 de outubro de 2022)

Alonso-Tapia e Panadero (2014) aduzem que a gestão do tempo consiste em administrar esse recurso para a realização das tarefas de aprendizagem, configurando um elemento importante para a motivação e autorregulação. As metas que Lua estabeleceu para si, segundo Boruchovitch e Góes (2020), são estratégias de planejamento que partem da própria identificação e definição da meta a ser alcançada, passam pela elaboração e implementação dos planejamentos traçados, compreendendo ainda uma dimensão avaliativa do progresso alcançado.

A estratégia de explicar o conteúdo para os colegas também foi explorada nos seminários. A utilização desse recurso foi favorecida, na opinião dos estudantes, pela realocação do foco dos encontros presenciais, da exposição teórica para a aplicação do conhecimento. A narrativa de Gustavo sinaliza que a estratégia de explicar o conteúdo para os colegas buscando qualificar a sua aprendizagem já era utilizada por ele antes das aulas invertidas. Apesar de a adoção dessa estratégia não ter sido desenvolvida ao longo do referido semestre, é possível perceber, na cena a seguir, que o ambiente das aulas favoreceu sua utilização.

“A minha estratégia, sempre foi ter alguém, um colega cobaia. Porque? Porque no momento que eu estou ensinando, eu estou aprendendo duas vezes. Então, com esse método, de eu estudar antecipadamente e quando eu estiver na sala de aula eu tinha que ter um aluno cobaia, um colega cobaia. E além disso eu consigo trabalhar minha autoconfiança, então eu consigo aprender o que vem adiante. Essa tática aí foi sempre, desde quando eu retornei

para a faculdade. Eu só precisava aplicar ela. Porque no momento que eu estou fazendo aquela ali e tendo essa ação, de não apenas treinar, mas compreender e fazer sentido, eu ainda estou ajudando uma outra pessoa e o ajudar a outra pessoa faz com que eu dê mais significado." (Gustavo, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

De acordo com Boruchovitch e Góes (2020, p. 19), resumir e ensinar o conteúdo para outras pessoas são consideradas estratégias cognitivas de elaboração, pois envolvem "adicionar ou modificar o material a ser aprendido de alguma forma, na tentativa de torná-lo mais significativo e passível de ser lembrado". No contexto da formação de professores, no qual se inseriu a pesquisa em tela, a adoção desta estratégia apresentou-se duplamente integrada ao processo formativo pois, como nos ensina Paulo Freire "quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender" (Freire, 1996, p. 23).

Ao acompanhar o relato de Gustavo, Lua complementa acerca da colaboratividade da turma e explicita outra estratégia igualmente adotada pelo grupo: o pedido por ajuda.

"Agora ouvindo o Gustavo, me lembrou isso de debater com colegas, sabe? Às vezes nem é tu usar o colega como cobaia. Às vezes tu debate com o colega: ó, eu entendi isso sobre esse conteúdo. Ah, mas porque entendeu isso? Aí tu mostra assim: ah, eu entendi por causa disso, disso e disso. Às vezes tu aprende com o teu colega, às vezes o teu colega aprende contigo e isso aí vai gerando conhecimento, né? Tu procurar um colega, um professor, te ajuda na aprendizagem. Eu lembro muitas vezes em Cálculo II a gente estava esperando pra entrar na sala de aula e a gente comentava sobre o conteúdo com os colegas, e isso faz parte da aprendizagem também." (Lua, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

O pedido por ajuda, estratégia de aprendizagem igualmente importante, foi citado por diversos participantes da pesquisa, sobretudo no que se refere à interação entre os colegas de turma, tanto presencialmente quanto virtualmente. Alonso-Tapia e Panadero (2014) defendem que o pedido por ajuda é um recurso importante ao ser utilizado, estrategicamente, quando aparecem obstáculos que o estudante dificilmente conseguirá superar sem apoio social.

Gustavo relembra da importância desse recurso, porquanto a oferta do espaço da sala para atividades colaborativas concorria para as trocas entre colegas. Na cena a seguir, Gustavo transpõe o grupo novamente para o contexto das aulas invertidas realizadas três anos antes:

(...) “eu me sentia mais à vontade com todos os colegas e vou te dizer ainda, eu não dava importância para aquele colega que sabia mais. O caso, por exemplo, da Isabela, ela cansou de se sentar ali do meu lado e explicar. Mas eu não consigo enxergar, Isabela! Então vem no quadro, vamos fazer assim... Então eu, de certa forma, escutava ela, porque ela estava sabendo e eu ficava à vontade. Em compensação, em outras disciplinas, não.” (Gustavo, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

Nessa mesma perspectiva, o excerto a seguir permite identificar que o encontro presencial, na SAI, também configurou um espaço colaborativo e oportunizou o pedido por ajuda.

“Uma das vantagens que eu via na Sala de Aula Invertida, na nossa cadeira lá de Cálculo II, era poder entrar em sala de aula, onde nós já vimos com o conteúdo já pré-computado, na nossa mente. A gente aproveitava aquele tempo de aula para fazer exercícios e tirar dúvidas, coisas mais pontuais, assim. E eu achava aquilo uma vantagem. A gente não perdia o tempo tendo que ver um conteúdo novo, aprender, aí leva a lista para casa. Eu achava aquilo bem interessante, além de que nós mesmos, também um ajudava o outro. Porque muitas vezes, a maneira com que um colega explica uma questão, a gente consegue absorver mais o jeito de resolver.” (Fernando F., comunicação pessoal, 10 de setembro de 2022)

A estratégia de pedir ajuda, nos ensinam Boruchovitch e Serafim (2010), representa uma demonstração de autoconhecimento para saber o momento mais apropriado para lançar mão desse recurso, mas também resiliência e determinação para alcançar os objetivos estabelecidos. As autoras lembram que o pedido por ajuda por parte do estudante, inserido no contexto da aprendizagem autorregulada, contempla alguns passos importantes, tais como reconhecer quais componentes da tarefa ele consegue desenvolver autonomamente e definir os pontos para os quais precisará de apoio social, escolher o ator que poderá fornecer ajuda adequada (professor, monitor, colega, familiar, entre outros) e, por fim, elaborar uma forma efetiva para realizar o pedido.

Na cena a seguir, Joaquim sente-se provocado pelas manifestações dos colegas e compartilha outra estratégia de aprendizagem que passou a configurar no seu repertório após as aulas invertidas. A partir do estudo autônomo, o participante identificou estar mais receptivo à busca por outras abordagens bibliográficas impressas, em detrimento de fontes digitais menos confiáveis. É possível observar, também, na manifestação, que a experiência viabilizou maior confiança para monitorar e autoavaliar a própria aprendizagem.

“Uma coisa que eu lembrei no último encontro, que é o quanto aquilo desenvolveu em mim, mais o hábito e o interesse por procurar bibliografia impressa. Porque até então acho que me baseava muito mais naquilo que encontrava muitas vezes no YouTube, em nos próprios PDFs, que alguns professores já tinham produzido e disponibilizavam para nós, e não ao procurar entender de outra forma. Então eu acho que a disciplina para mim ela ajudou a monitorar no sentido de eu mesmo ter uma maturidade de uma consciência mais crítica de se eu entendi ou não. Isso se mantém agora pra atualidade também.” (Joaquim, comunicação pessoal, 27 de agosto de 2022)

De modo semelhante, Maiara compartilhou uma estratégia de monitoramento da atenção que desenvolveu a partir da experiência com as aulas invertidas, como é possível acompanhar no excerto a seguir.

“Eu lembro que, como a gente tinha que estudar o conteúdo antes, eu me distraía muito facilmente. Aí eu lembro que eu baixei um aplicativo que as arvorezinhas iam crescendo conforme eu ia me concentrando. Aí eu ficava tipo, meia hora centrada naquilo. Aí eu dava uma pausa. Vou ficar meia hora. Aí eu olhava, deu a pausa. Ele me ajudava e aí isso me ajudou agora na pandemia. Porque como a gente ia o celular a qualquer momento, aí eu consegui me concentrar devido a eu ter conseguido me concentrar nas aulas de Cálculo. Mas no início foi bem desafiador. Porque eu não conseguia ficar sentada, lendo. Quando vê eu estava lendo mas nem tinha entendido, tinha lido só por cima. Aí eu tinha que voltar de novo, ler com calma, linha por linha para tentar entender. Mas aí, quando vê eu já estava me perdendo de novo, aí eu tinha que voltar de novo. Então foi bem desafiador no início, mas valeu muito a pena. Acho que presencial se eu tivesse feito só em remoto, não teria tido esse sucesso, digamos assim. Porque quando eu ia para as aulas e a gente fazia exercícios, eu via que estava dando certo.” (Maiara, comunicação pessoal, 10 de setembro de 2022)

Nas cenas rememoradas por Maiara, constata-se que a manutenção do foco e da atenção representava um obstáculo significativo, identificado e enfrentado a partir de um investimento pessoal de esforço no desenvolvimento e emprego de estratégias de aprendizagem, que se mostraram eficientes para alcançar o objetivo de aprender autonomamente. Para Alonso-Tapia e Panadero (2014), o controle da atenção é fundamental na execução de um empreendimento de aprendizagem, orientando o esforço na direção do escopo estabelecido e evitando fontes de distração.

Ao retomar os tópicos que percebia não ter compreendido adequadamente, Maiara mobilizava um importante recurso de monitoramento da sua aprendizagem. Consoante Souza (2010, p. 97), “o monitoramento pode informar se uma estratégia em particular está promovendo resultados efetivos e se o estudante está alcançando níveis de desempenho adequados aos seus padrões internos”. Na cena anterior, é possível identificar que o monitoramento realizado por Maiara proporcionou reorientar suas ações e mobilizar os recursos que favorecessem a sua aprendizagem.

De mais a mais, é possível constatar, nessa cena, que Maiara considera indispensáveis os encontros presenciais da SAI, haja vista que, nesses momentos, era possível avaliar a compreensão adequada dos conceitos. A utilização estratégica dos encontros presenciais, levando em conta a disponibilidade dos colegas e do professor, parece ter sido determinante para que a participante se sentisse confiante acerca da sua aprendizagem. Na SAI, os encontros presenciais representam um elemento fundamental, impulsionador de trocas de experiências, colaboratividade e interação, configurando um espaço privilegiado para que os estudantes possam superar eventuais obstáculos, via contato com atores mais experientes (Bacich & Moran, 2018; Bergmann, 2018; Valente, 2015).

As reflexões provocadas nos encontros do seminário também possibilitaram a tomada de consciência sobre algumas estratégias autoprejudiciais (Boruchovitch & Ganda, 2023; Boruchovitch & Torisu, 2023) adotadas pelos participantes em alguns contextos acadêmicos. No excerto a seguir, é possível identificar que esses procedimentos são um obstáculo importante ao progresso acadêmico. A partilha dessas memórias durante o seminário, além de refletir significativa confiança e cumplicidade entre todos os participantes, retrata a conexão entre os dois momentos da pesquisa (aulas invertidas e seminário de formação) para tomadas de consciência e reflexões coletivas do grupo.

“Outro ponto importante que eu achei também depois de estudar nessa metodologia foi assim, parece que me sobra mais tempo agora. Eu acho que é porque eu estudo muito mais e aí eu não fico nervoso. Claro, eu ficava procrastinando fazendo qualquer bobagem, menos estudar. É óbvio que não ia ter tempo, né? Porque o nosso curso, querendo ou não, ele é pesado, então se eu não me esforçar bastante, não estudar bastante, sempre falta tempo. Agora, conforme eu estudo mais parece que me sobra mais tempo para fazer as coisas. Sabe? Eu consigo, por exemplo, sair, eu sei lá, se eu quero jogar alguma hora. Eu gosto de jogar... consigo! Separo uma horinha ali jogo. Antigamente, não, antigamente eu já me sentia

culpado se eu jogasse, por exemplo, entendeu? Porque eu tinha que estar estudando. Agora não, eu já estudei, tá tudo certo. Tu já se dedicou, pode ter lazer também. Antigamente não conseguia, sabe? Eu acho que também mexe na nossa autoestima e autoconfiança. Eu pensava mais assim, não vai adiantar nada eu estudar. Daí me dava ansiedade. Se eu estudar eu não vou aprender. Vou falhar. Eu não consigo. E aí se eu fizer aí eu vou ter certeza que eu não consigo, então preferia não fazer e não conseguido que aí poderia usar talvez uma desculpa assim, ah, eu não consegui porque eu não tentei, entendeu? Do que tentar e mesmo assim não conseguir. Mas não faz sentido, sabe? Agora consigo entender que não faz muito sentido. O importante é tentar, né? E pelo menos absorver o que tu teve de experiência tentando, estudando e pelo menos tentou fazer. Antigamente não tinha esse pensamento, sabe?”. (Lua, comunicação pessoal, 1 de outubro de 2022)

Em um estudo com estudantes de Matemática, Boruchovitch e Torisu (2023) identificaram que o emprego dessas estratégias se encontra relacionado notadamente à gestão do tempo. Os autores ponderam ainda que é importante investigar o papel dos professores do ensino superior nesse processo, a eventual supervalorização das provas em detrimento de outros aspectos fundamentais da formação, a sobrecarga de atividades alegada por alguns estudantes, bem como aspectos estruturais dos cursos.

A procrastinação, citada por Lua, consiste em adiar, sucessivamente, a realização de uma tarefa. Isso é uma das estratégias autoprejudiciais mais frequentes no meio acadêmico (Boruchovitch & Ganda, 2023). A dinâmica do seminário e a generosidade dos participantes permitiram que temas como esse fossem abordados e, como destacam as autoras, “pode-se esperar que, uma vez que os alunos tenham conhecimento sobre o que são essas estratégias e como minimizar seu uso, eles serão mais capazes de modificar seu comportamento durante a faculdade” (p. 424). Ao considerar que esse debate ocorreu em um curso de formação de professores, o alcance da discussão se amplia na medida em que esses futuros professores poderão, eventualmente, identificar o emprego dessas estratégias por seus alunos e os auxiliarem.

O Seminário de Pesquisa-Formação cumpriu um papel bastante relevante quanto às tomadas de consciência acerca do emprego de estratégias de aprendizagem mobilizadas a partir da experiência com a SAI. As partilhas e os debates realizados pelos participantes, aliados ao jogo de cenas preconizado pelo método da Compreensão Cênica (Marinas, 2007), foram um empreendimento significativo, singular e potente. Ao passo que

algumas questões eram levantadas por determinados integrantes, outros contribuíam e acrescentavam outros pontos de vista.

Nesse sentido, Josso (2006) assevera que os seminários de pesquisa-formação representam possibilidades privilegiadas para que os participantes possam explicitar suas expectativas e seus projetos de formação, permitindo “numerosas tomadas de consciência que ajudam os aprendizes a melhor situar os desafios de sua formação em curso, os procedimentos de trabalho que favorecem suas aprendizagens, seus pontos fortes e os mais fracos na gestão de suas próprias aprendizagens” (p. 23).

Destacamos, por fim, que partilhas realizadas no Seminário de Pesquisa-formação sugerem que essas estratégias e o próprio estudo antecipado passaram a configurar no repertório de estratégias de aprendizagem do grupo não somente na disciplina de Cálculo, mas também em disciplinas cursadas posteriormente. Dito de modo mais claro, os estudantes se sentiram mais confiantes em sua própria capacidade e conscientes da importância da adoção de estratégias de aprendizagem adequadas a cada contexto. Segundo Boruchovitch e Góes (2020), além de saber identificar diferentes estratégias de aprendizagem específicas (conhecimento declarativo), é fundamental que o estudante saiba usá-las adequadamente (conhecimento processual) e escolher as estratégias mais adequadas a cada contexto (conhecimento condicional).

Nessa perspectiva, Isabela sublinha, no excerto a seguir, que a experiência com a SAI a levou para um lugar de reflexão acerca da própria aprendizagem, possibilitando identificar as condições que beneficiam ou dificultam sua aprendizagem.

“Com as aulas invertidas, pude entender o meu jeito de estudar e o que dá mais certo para mim. Normalmente, não pensamos sobre isso antes de nos depararmos com alguma adversidade ou desafio, e acredito que essas aulas foram o desafio. No meu caso, aprendo melhor se conseguir ler o conteúdo em voz alta, fazer um resumo e explicá-lo. Não consigo estudar ouvindo música ou com conversas por perto. Antes das aulas, sentia que estudava de qualquer jeito, sem me preocupar em entender a matéria. Tive essas percepções depois que comecei a ler com a obrigação de entender o conteúdo ou, pelo menos, saber explicar minhas dúvidas para discutir em aula.” (Isabela, narrativa escrita)

Entendemos que os cursos de licenciatura têm o compromisso com esses movimentos orientados à tomada de consciência acerca dos fatores que condicionam a aprendizagem de cada estudante. Tais ações podem não acontecer naturalmente e, muitas vezes, precisam ser provocadas pelos

professores formadores. Semensato et al. (2023) pontuam que, nesse processo, é crucial o “papel docente para que o aluno encontre significado e sentido em diferentes situações no âmbito acadêmico, promovendo o pensar e o aprender a aprender” (p.222).

O enfoque longitudinal da investigação em tela se mostrou como uma possibilidade muito valiosa para compreender, a partir de uma perspectiva temporalmente alargada, as repercussões formativas de uma intervenção mediada pela SAI ao longo de três anos. A realização de pesquisas longitudinais se apresenta como uma demanda no campo investigativo da Autorregulação da Aprendizagem no Brasil, onde as pesquisas com delineamentos transversais têm ocupado protagonismo (Maciel; Alliprandini, 2018).

5. Reflexões em construção...

Neste trabalho, buscamos discutir e problematizar sobre a mobilização de diferentes estratégias para aprender Matemática a partir de uma experiência com a abordagem Sala de Aula Invertida. As cenas memoradas, partilhadas e refletidas pelo grupo, permitiram descortinar e repercutir a experiência na elaboração e/ou adoção de diferentes estratégias de aprendizagem. Os resultados evidenciam e reafirmam a singularidade do Seminário de Pesquisa-Formação como recurso privilegiado e facilitador da produção de conhecimentos sobre si e sobre o outro.

Com efeito, tão importante quanto aprender os conteúdos específicos de Matemática na escola ou na universidade é possibilitar que o estudante possa aprender a aprender. Diversificar o repertório de estratégias de aprendizagem do futuro professor pode mobilizar a empatia ao reconhecer-se nos seus futuros alunos, seja na similaridade, seja na indiscutível diferença presente nas variadas formas pelas quais cada sujeito aprende, seja no fomento à adoção de estratégias para aprender Matemática nas suas salas de aula.

Cumpramos esclarecer que, neste texto, debruçamo-nos sobre dois aspectos cruciais na formação docente do futuro professor de Matemática: o conhecimento matemático e o conhecimento sobre como se pode aprender mais e melhor. Instigar discussões e reflexões sobre as variáveis associadas à aprendizagem de futuros professores contribui para duas frentes igualmente importantes: qualificar a própria aprendizagem e possibilitar que esses processos sejam mais fomentados em seus futuros alunos.

Na verdade, a SAI, assim como outras propostas metodológicas que inserem as TD às práticas educacionais, proporciona aos estudantes de licenciatura uma perspectiva formativa mais próxima do cotidiano das novas gerações de estudantes. Certamente, as disciplinas de Cálculo, em particular nos cursos de Licenciatura em Matemática, representam um espaço fértil para a experimentação de outras abordagens e reflexões sobre a forma com que cada futuro professor aprende e as estratégias de aprendizagem que mobiliza. As experiências decorrentes das abordagens pedagógicas vivenciadas pelos futuros docentes em disciplinas específicas da área de Matemática refletem o objeto de trabalho do futuro professor (ensinar Matemática). Por esse motivo, têm potencial para influenciar a forma com que o futuro professor conduzirá seu trabalho em sala de aula.

Portanto, ao implementar a SAI em uma disciplina da área básica, preocupamos em ajustar o foco do papel dessas disciplinas na formação dos futuros professores de Matemática. De um lugar estritamente técnico e restrito aos saberes matemáticos para uma visão integral, o estudante poderá vivenciar, na prática, ao longo da graduação, outras formas de fazeres pedagógicos, pois, conforme pontuam Oliveira et al. (2021, p. 162), “um dos desafios que o estudante de um curso de Licenciatura experiencia é a articulação entre teoria e prática”.

6. Referências

- Abrahão, M. (2013). Prefácio. In: Frison, L. M. B. & Porto, G. C. (Org.). *Diálogo entre a formação inicial e continuada através da escrita e autoformação*, pp. 9-11. Porto Alegre: Observatório Gráfico.
- Bacich, L. & Moran, J. (2018). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso.
- Berger, J.-L. & Karabenick, S. A. (2011). Motivation and students' use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. *Learning and Instruction*, 21, 416-428. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.06.002>
- Bergmann, J. (2018). *Aprendizagem invertida para resolver o problema da lição de casa*. Porto Alegre: Penso.
- Bergmann, J. & Sams, A. (2018). *Sala de Aula Invertida: Uma Metodologia Ativa de Aprendizagem*. Rio de Janeiro: LTC.
- Boruchovitch, E. (2014). Autorregulação da aprendizagem: contribuições da psicologia educacional para a formação de professores. *Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional*, 18(3), 401-409. <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2014/0183759>.

- Carvalho, W. S. R. & Araújo, R. R. (2023). Estado da questão sobre o aprendizado em Matemática no Brasil: o que dizem os eventos e pesquisas na área de Educação Matemática?. *Educação Matemática em Revista*, 28(78),128-140. <https://doi.org/10.37001/emr.v28i78.2620>
- Dinsmore D. L., Fryer, L. K. & Parkinson, M. M. (2020). Introduction: What Are Strategies? In: Dinsmore D. L., Fryer, L. K. & Parkinson, M. M. (Eds.). *Handbook of Strategies and Strategic Processing*, pp. 1-10, New York: Taylor & Francis.
- Fioreze, L. A. (2023). O que dizem os memoriais de formação de estudantes da licenciatura em Matemática? *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, 14(3), 1–22. <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/4099>
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra.
- Frison, L. M. B. & Abrahão, M. H. M. B. (2019). Compreensão cênica: possibilidade interpretativa de narrativas de (auto)formação de ex-pibidianas. *Educação e Pesquisa*, 45,1-17. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945190102>.
- Frison, L. M. B. & Boruchovitch, E. (2020). (Org.) *Autorregulação da Aprendizagem: cenários, desafios, perspectivas para o contexto educativo*. Petrópolis: Vozes.
- Frison, L. M. B. & Simão, A. M. V. V. (2013). Autorregulação da aprendizagem: abordagens teóricas e desafios para as práticas em contextos educativos. *Cadernos de Educação*, 45(2), 1-20. <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/3814>
- Ganda, D. R. & Boruchovitch, E. (2023). Estratégias autoprejudiciais à aprendizagem de professores em formação. *Estudos de Psicologia*, 32(3). <http://dx.doi.org/10.1590/0103-166X2015000300007>.
- Góes, N. M. & Boruchovitch, E. (2020). *Estratégias de Aprendizagem: Como promovê-las?* Petrópolis: Vozes.
- Josso, M.-C. (2010). *Experiências de vida e formação*. São Paulo/Natal: PAULUS/EDUFRN.
- Josso, M.-C. (2006). Os relatos de histórias de vida como desvelamento dos desafios existenciais da formação e do conhecimento: destinos sócio-culturais e projetos de vida programados na invenção de si. In: Souza, E. C. & Abrahão, M. H. M. B. (Orgs.). *Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.
- Maciel, A. G., & Alliprandini, P. M. Z. (2018). Autorregulação da aprendizagem: panorama nacional dos estudos de intervenção no Ensino Superior. *Revista Cocar*, 12(23),145–167. Recuperado de <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/1722>

- Manrique, A. L. (2009). Licenciatura em matemática: formação para a docência x formação específica. *Educação Matemática Pesquisa*, 11(3), 515-534. <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/2830>
- Marinas, J. M. (2007). *La escucha en la historia oral*. Palabra dada. Madrid: Síntesis.
- Mattar, J. (2017). *Metodologias Ativas para educação presencial, blended e a distância*. São Paulo: Artesanato Educacional.
- Muniz, M. L. S. & Caliatto, S. G. (2021). Avaliação de Estratégias de aprendizagem no Ensino Médio e no ensino Superior. *Revista Educativa - Revista de Educação*, 23(1), 1-18. <https://doi.org/10.18224/educ.v23i1.7572>
- Nachtigall, C. & Alves, R. S. (2021). O uso da Sala de Aula Invertida no ensino superior: preenchendo lacunas em conteúdos de matemática elementar. *Educação Matemática Pesquisa*, 23(2), 309-336. <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/52662>
- Oliveira, S. A., Carmo, A. F., Lima, B. L. C. & Carneiro, R. F. (2021). Narrativas de experiências de práticas de ensino em matemática na educação básica e superior, contadas por professoras. *Educação Matemática em Revista*, 26(73), 151-169. <https://doi.org/10.37001/emr.v26i73.2657>
- Paiva, J. (2023). Tecnologia e educação: novos (velhos) desafios. *Educação, Formação & Tecnologias*, 11(1), 61-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8172346>
- Panadero, E. & Alonso-Tapia, J. (2014) ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del aprendizaje. *Anales de Psicología*, 30(2), 450-462. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.2.167221>.
- Ribeirinha, T. & Silva, B. (2023). A digitalização da educação através do modelo Flipped Classroom. *Educação, Formação & Tecnologias*, 11(1), 85-93. DOI: 10.5281/zenodo.8172404.
- Rosário, P., Núñez, J. & González-Pienda, J. (2017). *Cartas do Gervásio ao seu umbigo: comprometer-se com o estudar na educação superior*. 2. ed. São Paulo: Almedina.
- Santamarina, C. & Marinas, J. M. (1994). Historias de vida y historia oral. In: Delgado, J. M. & Gutiérrez, J. (Org.). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. pp. 259-285. Madrid: Síntesis.
- Santos, R. P. & Pires, F. C. (2023). Possibilidades de Ampliação da “Sala de Aula” e de Aprimoramento de Práticas Matemáticas com o Auxílio das Tecnologias Digitais. *Educação Matemática em Revista*, 28(78), 72-90. <https://doi.org/10.37001/emr.v28i78.2681>
- Semensato, M. T., Pilatti, L. A., Damiani, F. S. & Pinheiro, N. A. M. (2023). Revisão sistemática de estudos sobre a autorregulação da

- aprendizagem da matemática no ensino superior. *Bolema*, 37(75), 218-249. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v37n75a11>.
- Serafim, T. M. & Boruchovitch, E. (2010). O pedir ajuda: concepções dos estudantes do ensino fundamental. *Estudos Interdisciplinares em Psicologia*, 1(2), 159-171. <https://doi.org/10.5433/2236-6407.2010v1n2p159>.
- Souza, L. F. N. I. (2010). Estratégias de aprendizagem e fatores motivacionais relacionados. *Educar em Revista*, 36, 95-107. <https://doi.org/10.1590/S0104-40602010000100008>
- Stewart, J. (2016). *Cálculo*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning.
- Teodoro, V. (2023). Tecnologias digitais na educação: uma reflexão sobre o passado e sobre o futuro. *Educação, Formação & Tecnologias*, 11(1), 53-60. DOI: 10.5281/zenodo.8172223.
- Torisu, E. M. & Boruchovitch, E. (2023). Estratégias autoprejudiciais dos estudantes em um curso de Matemática. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 37(75), 70-90. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v37n75a04>.
- Valente, J. A. (2015). O ensino híbrido veio para ficar. In: Bacich, L., Tanzi Neto, A. & Trevisani, F. D. M. (Eds.). *Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso.
- Valente, J. A. (2014). Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. *Educar em Revista*, 4, 79-97. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.38645>.

Notas finais

ⁱ Nas memórias dos participantes, iremos nos valer da transcrição diplomática, que preserva o texto conforme foi escrito, sem submetê-lo a quaisquer correções ou indicações de desvio gramatical.

ⁱⁱ Em todos os excertos, os grifos são dos autores.